

आर्थिक परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण

संतोष कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, खानपुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

Received : 10/12/2022

1st BPR : 12/12/2022

2nd BPR : 15/12/2022

Accepted : 20/12/2022

Abstract

हमारे देश की अर्थव्यवस्था में आधी आबादी के समान रूप से भाग न लेने के कारण उत्पादकता लाभ के मामले में हम बहुत कुछ खो रहे हैं। हमारे देश की आधी आबादी नवाचार और उद्यमशीलता के लाभ से वंचित है और गैर-पारिश्रमिक, कम उत्पादक और गैर-आर्थिक गतिविधियों तक सीमित है तो ऐसे में हमारा देश विकास के नए सोपान की ओर कैसे अग्रसर होगा? आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बदलने के साथ-साथ अपनी पितृसत्तात्मक मानसिकता में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है तभी जाकर आर्थिक क्षेत्र में महिलाएँ पूर्ण क्षमता का सही इस्तेमाल कर सकती हैं। समकालीन परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था ने लैंगिक स्तर पर असमानताओं को जन्म दिया है। श्रम बाजार में लैंगिक समानता होने को सही अर्थशास्त्र माना गया है। लैंगिक समानता से ही समाज में सकारात्मक स्थिति बन सकती है और सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति में संतुलन संभव है। लैंगिक समानता से गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या का समाधान स्वाभाविक तौर पर स्वतः बेहतर होना आरम्भ हो जाता है। पूर्ण संभावनाओं की प्राप्ति के लिए देश की आधी आबादी को उत्पादक की आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहना आवश्यक है।

Key words: महिला, सशक्तिकरण, आर्थिक, योजनाएँ।

प्रस्तावना

महिलाएँ शहरी हो या ग्रामीण उनकी सामाजिक स्थिति बदलने में उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण योगदान करती है। सरकार भी इस बात को बेहतर तरीके से समझती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करती है। योजनाओं में पर्याप्त वित्त व्यवस्था के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी रोजगार प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं, जिसका स्वरूप आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, कॉर्पोरेट, संचार, उद्योग, खेल, कानून, मनोरंजन, प्रशासन आदि क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है।

केन्द्र सरकार समय-समय पर महिलाओं के लिए आर्थिक कल्याणकारी योजनाएँ क्रियान्वित करती है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सके। इनमें मुख्य हैं- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को प्रोत्साहन- स्टेप (1986), महिला सामाज्य कार्यक्रम (1989), प्रधानमंत्री रोजगार योजना (1993), महिला डेयरी परियोजना (1994), इंदिरा महिला योजना (1995), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (1999), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2001), राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति (2001), महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना (2001), महिला स्वयंसिद्धा योजना (2001), स्वाधारा (2001), स्वर्णिम योजना (2002), महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-मनरेगा (2005), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (2008), महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (2010), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-दीनयाल अंत्योदय योजना (2011), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (2014), प्रधानमंत्री जन-धन योजना (2014), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (2015), राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति (2015), प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (2016), महिला ई-हाट (2016) स्टार्टअप इंडिया (2016), स्टैंडअप योजना (2016), महिला उद्यमिता प्लेट फॉर्म - डब्ल्यूईपी (2018), गरीब कल्याण रोजगार अभियान (2020) प्रधानमंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना (2022)।

आर्थिक योजनाएँ एवं महिला सशक्तिकरण-

केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक आर्थिक योजनाएँ क्रियान्वित करती रही है जिससे महिलाओं का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। योजनाओं का विवरण निम्न है-

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सहायता एवं रोजगार कार्यक्रम (स्टैप)-

इस योजना का आरम्भ वर्ष 1987 में किया गया। इसका उद्देश्य परम्परागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल में सुधार तथा परियोजना आधार पर रोजगार उपलब्ध करके, महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है। इसके लिए उन्हें उपयुक्त समूहों में संगठित किया जाता है, विपणन सम्बन्धी संपर्क कायम करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है, सेवाओं में मदद दी जाती है और ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीआई) द्वारा पहचाने गए

रोजगार योग्यता और उद्यमिता से कौशल प्रदान करने के लिए किसी भी क्षेत्र में स्टेप योजना के तहत निम्न विषयों को शामिल किया गया है— कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, हथकरथा, खादी और ग्रामीण उद्योग, रेशम कीट पालन, हस्तशिल्प, सामाजिक वानिकी और बंजर भूमि विकास।

यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, राज्य निगमों, जिला ग्राम विकास अधिकरणों, सहकारिताओं, और ऐसे पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से लागू की जा रही है जो कम से कम तीन साल से अस्तित्व में हैं। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं—

- ❖ कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- ❖ एक समूह की महिलाओं को रोजगार के साथ आमदानी प्राप्त करने की व्यवस्था करना।
- ❖ महिलाओं को रोजगार एवं प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करना।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिहाड़ी मजदूर, गैर वैतनिक दैनिक मजदूर, महिला संचालित परिवार, अप्रवासी मजदूर जनजाति एवं अन्य स्वामित्वविहीन समूह आते हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थी के तौर पर गरीब, सम्पत्तिविहीन महिलाएँ, विशेष तौर से गरीब अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग, गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार शामिल किए जाते हैं।

स्वधारा योजना—

वर्ष 2001 में केन्द्र सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई। यह कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए समग्र रूप से सेवाएँ प्रदान करने के लिए आरम्भ किया गया। इस योजना में वैसी महिलाओं को मदद की जाती है जो घर, समाज, परिवार द्वारा किन्ही कारणों से बाहर निकाल दी जाती है। इस योजना पैकेज में भोजन का प्रावधान, वस्त्र, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सहायता, सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास का प्रबन्ध किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता, कौशल विकास, व्यावहारिक प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जा रहा है। स्वधारा योजना 'महिलाओं को अधिकार सम्पन्न' बनाने के रूप में लागू किया जा रहा जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र वाले राज्यों को छोड़कर केन्द्र और राज्यों के बीच 60:40 ने अनुपात की लांगत में राज्यों के जरिए धनराशि जारी की जा रही है। पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र वाले राज्यों में आर्थिक सहायता का अनुपात 90:10 है और वर्ष 2016 में केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए यह 100 प्रतिशत है।

महिला स्वयंसिद्धा योजना—

इस योजना की शुरुआत केन्द्र सरकार द्वारा 2001 में किया गया। यह महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु एकीकृत कार्यक्रम है। इस योजना का दीर्घकालीन उद्देश्य सभी क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक तौर पर। इसके लिए संसाधन तक उनकी पहुँच के साथ-साथ उस पर नियंत्रण देने का प्रयास किया जा रहा है। इसका त्वरित उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की स्थापना करना है, उनमें विश्वास पैदा करना, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षण, जागरूकता पैदा करना है। ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ावा देना, आर्थिक संसाधनों पर उनके नियंत्रण को बढ़ावा देना, माइक्रो केन्द्रित धन उपलब्ध करवाना, क्षेत्रीय योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं अन्य विभागों के योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना। योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- स्वयंसहायता समूह का गठन।
- समूह के सदस्यों में महिलाओं की स्थिति, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, साफ-सफाई, कानूनी अधिकारों, आर्थिक विकास और अन्य सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालना और आर्थिक संसाधन पर नियंत्रण प्रदान करना।
- लघु ऋण योजनाओं तक महिलाओं की पहुँच बनाना।
- स्थानीय स्तर की योजनाओं को शामिल करना।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)—

इस योजना की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में की गई है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देता है और इसमें विशेष रूप से उल्लिखित है कि रोजगार प्रदान करते समय महिलाओं को इस प्रकार से प्राथमिकता दी जाए कि लाभार्थियों में से एक-तिहाई महिलाएँ हो जिन्होंने कार्य के लिए पंजीकरण किया हो। महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मनरेगा दिशा-निर्देश 2013 में निम्नलिखित प्रावधान हैं—

- ❖ महिलाओं (विशेषकर एकल महिलाओं को) और वृद्धजनों को उनके घर के समीप के कार्यस्थलों पर कार्य करने के लिए प्राथमिकता दी जाए।
- ❖ यदि 6 वर्ष से कम आयु के पाँच बच्चे एक साथ हों, तो कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल की सुविधा दी जाए।
- ❖ अनेक राज्यों में, कार्यस्थल पर्यवेक्षण महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा गया है।
- ❖ मनरेगा कामगारों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग आदि का समान रूप से प्रतिनिधित्व हो।

- ❖ विधवा, परित्यक्त और असहाय महिलाएँ जो विशेष रूप से ज्यादा प्रभावित होती हैं और उन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। ग्राम पंचायतें ऐसी महिलाओं का पहचान करके यह सुनिश्चित करें कि उन्हें 100 दिनों का कार्य मिले।
- ❖ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (प्रसूति से पहले कम से कम 8 माह पूर्व और प्रसूति के 10 माह बाद) को भी विशेष श्रेणी माना जाएगा। उनके लिए ऐसे विशेष कार्यों का निर्धारण करके उन्हें कियान्वित किया जाना चाहिए जिनमें कम मेहनत की जरूरत हो तथा जो उनके घरों के आसपास हो। इसके अतिरिक्त, योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्यों को सुझाव दिया है कि वे सभी महिला कामगारों के लिए बैंक/में डाकघर खाता खोले और ऐसी विधवा, परित्यक्त और असहाय महिलाएँ जिन्हें अधिनियम के तहत कुटुम्ब माना गया है, की पहचान करके अलग-अलग रंग के जाँब कार्ड प्रदान किए जाए।

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में अपलोड की गई सूचना के अनुसार वर्ष 2021-22 (31 दिसम्बर 2021 की स्थिति के अनुसार) सृजित कुल 272.13 श्रम दिवसों में से 147.63 करोड़ श्रम दिवस महिलाओं के लिए किए गए जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित रोजगार का 54.25 प्रतिशत है।"¹

ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थाएं (आरएसडीआई)-

इसका आरम्भ वर्ष 2009 में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई। इसका उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ावा देने के साथ स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। आरएसडीआई के माध्यम से कौशल विकास, जो प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण प्राप्त कर उन्हें अपना सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए तैयार करता है। इनमें से कुछ प्रशिक्षु नियमित वेतन वाली नौकरी भी प्राप्त करते हैं। बैंकों और राज्य सरकारों के सहयोग से देश के प्रत्येक जिले में आरएसडीआई की स्थापना करना तथा गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं/युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान करना डीएवाईएनआरएलएम का एक अन्य प्रमुख घटक है। देश में 588 आरएसडीआई प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में आरएसडीआई चार मुख्य क्षेत्रों में जैसे-कृषि, प्रसंस्करण, उत्पाद विनिर्माण और सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 64 व्यवसायों में प्रशिक्षण देता है। वर्ष 18-45 आयु समूह का कोई बेरोजगार युवा भले ही वह किसी भी जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म का हो तथा उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, जो स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार का इच्छुक हो तथा सम्बन्धित क्षेत्र में सामान्य जानकारी रखता हो, आरएसडीआई के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करता है। **वार्षिक रिपोर्ट 2021-22** के अनुसार, "आरएसडीआई के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के दौरान (दिनांक 31.12.2021 तक) 20209 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें से 1,652,525 महिलाएँ हैं।"²

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी)-

इस योजना की भूराज्य ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में शुरू की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य गरीब महिला किसान की सामुदायिक संस्थानों को सशक्त करके और स्थाई कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता बढ़ाकर कृषि कार्यों में लगी महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। सरल शब्दों में एमकेएसपी मुख्य बिन्दुओं पर फोकस करता है-

- कृषि में महिलाओं की उत्पादनकारी भागीदारी को बढ़ाना।
- कृषि में महिलाओं के लिए स्थाई कृषि आजीविका के अवसर पैदा करना।
- कृषि और गैर-कृषि आधारित क्रियाकलापों की सहायता के लिए कृषि में महिलाओं के कौशल और क्षमताओं में सुधार करना।
- परिवार और सामुदायिक स्तर पर खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- महिलाओं को सरकार और अन्य एजेंसियों की जानकारी और सेवाएँ सुगमता से उपलब्ध करा पाने में सक्षम बनाना।
- जैव विविधता के बेहतर प्रबंध के लिए कृषि में महिलाओं की प्रबंधकीय क्षमताओं को बढ़ाना।

स्थायी कृषि, बेहतर पशु प्रबंधन, सतत स्थाई संग्रह और कटाई पद्धतियों को अपनाने के परिणाम अभूत पूर्व रहें हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को 'किसान' के रूप में पहचान और दर्जा मिला है। एमकेएसपी में महिला किसानों की मेहनत कम करने वाले उपाय किए जाते हैं। एमकेएसपी के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता महिला किसान को दी जाती है। इस कार्यक्रम में महिला किसानों के लिए सीखने-सिखाने की ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जिससे वे खेती बाड़ी की उपयुक्त तकनीक सीख सकें और उसे कृषि में अपना सकें। एमकेएसपी के अंतर्गत दो प्रमुख क्षेत्रों में अधिकार कार्य किया जाता है- स्थाई कृषि और गैर-काष्ठ वन उत्पाद (एनटीएफपी) क्रियाकलाप और दोनों ही क्षेत्रों में पशुधन की परिकल्पना सर्वव्यापी पहल के रूप में की गई है जिससे अधिक से अधिक महिला किसान लाभान्वित हो सकें। **सिंह के अनुसार**, "एमकेएसपी के तहत 26 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 298 जिलों, 1853 ब्लॉकों और 32901 गाँवों की लगभग 38.94 लाख महिला किसानों को स्वीकृत 87 परियोजनाओं के माध्यम से कवर किया गया है। एमकेएसपी के तहत प्रगति और वार्षिक कार्य योजनाओं के माध्यम से विस्तार को मिलाकर, 30 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लगभग 1.60 करोड़ महिला किसानों को कवर किया गया है।"³

दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) –

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की शुरुआत अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वर्ष 2011 में की गई थी, जिसका केन्द्र सरकार ने वर्ष 2015 में नाम बदलकर दीन दयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य चरण बद्ध तरीके से ग्रामीण गरीबों हेतु स्वरोजगार और कुशल मजदूरी के अवसर बढ़ाकर ग्रामीण भारत की गरीबी समाप्त करना है। मिशन में गरीब महिलाओं की आजीविका सम्बन्धित समस्याओं को दूर करने के लिए समुदाय संचालित कार्ययोजना बनाई गई है। इस संस्थाओं से अपेक्षा है कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक एवं वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जाए। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को संगठित करके उनके समूह बनाए जाते हैं। प्रत्येक पहचाने गए ग्रामीण गरीब घर की कम-से-कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह के साथ जोड़ दिया जाता है। विशेष रूप से कमजोर समुदायों जैसे-सिर पर मैला ढोने वाले, मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्तियों एवं विशेष रूप से वंचित जनजातीय समूहों पर विशेष बल दिया जाता है। मिशन की यह अवधारणा है कि यदि गरीब महिलाओं को संगठित और अनुशासित कर दिया जाए एवं बजट के प्रति सचेत किया जाए तो उनकी छोटी-छोटी बचत से उनके अंदर उद्यमिता का विकास किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह आमतौर पर एक ही गाँव में रहने वाली 10-20 गरीब महिलाओं के बीच एक ही सामाजिक स्तर का एक समूह होता है, जो नियमित अंतराल पर मिलता है एवं प्रत्येक अवधि में एक विशिष्ट राशि बचाने के लिए आपसी सहमति बनती है। मिशन वित्तीय समावेश हेतु माँग एवं अपूर्ति दोनों पक्षों पर कार्य करता है। वित्तीय माँग को बढ़ाने हेतु गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के साथ जोड़कर वित्तीय सहायता एवं बचत की प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। स्वयं सहायता समूह और उनके संगठनों को भारत सरकार एवं नाबार्ड द्वारा रिवालिंग फंड एवं सामुदायिक निवेश फंड दिया जाता है और आपूर्ति क्षेत्र में संपूर्ण वित्त का प्रबंधन केन्द्रीकृत एमआईएस प्रणाली द्वारा किया जाता है। सिंह एवं सिंह के अनुसार, "आजीविका मिशन से महिलाओं के लैंगिक समानता और सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह पाया गया है एवं घरों में संसाधनों का आवंटन करने में सक्षम हैं। महिलाओं की निर्णय लेने की भूमिका अपने घर एवं समाज में बढ़ी है। महिलाओं की विभिन्न सामुदायिक मंचों पर उपस्थिति जैसे-ग्राम समा, पंचायतों की बैठक, सरकारी बैंक के स्तरों पर भी बढ़ी है।"

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)-

इस योजना की शुरुआत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में की गई है। पीएमईजीपी को एमएसएमई के अधीन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) चलाता है। पीएमईजीपी के अंतर्गत निम्न बातें शामिल हैं-

- देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए गैर-सूक्ष्म उद्योगों को स्थापित करके रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पीएमईजीपी एक बैंक मूल्यांकित और वित्त पोषित क्रेडिट सम्बद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है।
- केवीआईसी देश भर में स्कीम के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए एक एकल नोडल एजेंसी है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केवीआईसी और राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (राज्य केवीआईसी) कार्यान्वयन एजेंसियाँ हैं तथा देश में दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) हैं तथा कयर कार्यालयों के लिए कयर बोर्ड है।
- स्कीम के अंतर्गत परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये हैं।
- विभिन्न श्रेणियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी 15 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न होती है।

उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम गैर-कृषि क्षेत्र के लिए है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएँ इसमें भागीदारी कर सकती हैं। साथ ही कृषि से इतर किसी क्षेत्र से जुड़े सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए यह एक बेहतर अवसर प्रदान करना है। इसमें भाग लेने की योग्यता सिर्फ यह है कि उम्मीदवार की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। नियमों के अनुसार हर सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अपनी कुल खरीदारी में 3 प्रतिशत हिस्सा उन सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदना अनिवार्य है जो किसी महिला द्वारा चलाया जा रहा हो। वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, एनएसएसओ के एनएसएस 73 वें दौर के अनुसार देश में अनुमानित कुल 12390523 महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मौजूद हैं। 20 प्रतिशत से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का स्वामित्व महिलाओं के पास है।⁵ वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, "पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को अधिक सब्सिडी दी जाती है। आरम्भ से (अर्थात् 2008-09 से 31.12.2021 तक) 222457 परियोजनाओं को पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला उद्यमियों को सहायता दी गई है।"⁶

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूकेवाई)-

इस योजना का आरम्भ वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा किया गया। मजदूरी रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों को वैश्विक मानकों के आधार पर तैयार करने के महत्वाकांक्षी उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) ने रोजगार से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया। उसके अन्तर्गत 18-35 वर्ष की 70 प्रतिशत ग्रामीण युवकों/युवतियों को रोजगार सुनिश्चित करना है जो न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं हो। इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धन युवाओं को कार्यशील आबादी में वैश्विक मंदी

के कारण उत्पन्न होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अवसरों से लाभ लेने में सक्षम बनाना है, जिससे ग्रामीण भारत विश्व के लिए पसंदीदा कुशल संसाधन पूल बन जाए। प्रयोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) पीपीपी मोड में कौशल विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है। प्रत्येक पीआईए के लिए यह अनिवार्य है कि 70 प्रतिशत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाए। डीडीयूजीकेवाई परियोजना का वित्त पोषण सभी राज्य में 60:40 के अनुपात में केन्द्र और राज्य द्वारा किया जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों को छोड़कर जहां 90:10 के अनुपात में वित्त पोषण किया जाता है। जम्मू और कश्मीर के लिए हिमायत-नामक एक विशेष योजना केंद्र सरकार 100 प्रतिशत वित्त पोषित है। अतः डीडीयूजीकेवाई गरीब परिवारों के लिए स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी गरीबी को कम करना जिसके परिणामस्वरूप गरीबी के सुदृढ़ जमीनी स्तर के संस्थानों का निर्माण होने से उनकी आजीविका में स्थाई रूप से महत्वपूर्ण सुधार होता है। डीडीयूजीकेवाई वर्तमान में 27 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। **वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022** के अनुसार, "30 सितम्बर 2021 की स्थिति के अनुसार 57 क्षेत्रों में 616 से अधिक रोजगार-भूमिकाओं वाली 1891 परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण का आयोजन करने वाली 877 से अधिक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की भागीदारी सहित डीडीयूजीकेवाई के पास 2369 से अधिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं।"⁷

डीडीयूजीकेवाई के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 50 प्रतिशत, अल्पसंख्यक वर्ग के 15 प्रतिशत तथा महिला वर्ग के 33 प्रतिशत लोगों को अनिवार्य रूप से इसमें शामिल किया गया है। **वार्षिक रिपोर्ट 2021-22** के अनुसार, "वर्ष 2021-2022 में (31.12.2021 तक) 35183 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें से 19545 प्रशिक्षित अभ्यर्थी महिलाएं हैं।"⁸

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)-

कौशल और ज्ञान किसी भी राष्ट्र के लिए आर्थिक-सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति होते हैं। यदि राष्ट्र में हुनरमंद युवा/युवती उपलब्ध रहेंगे तो उद्योगों का मानव श्रम संसाधन की कमी भी नहीं होगी और वे उत्पादन में बेहतर परिणाम दे पाएंगे। भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश में कुशल श्रमिकों की माँग और आपूर्ति का अंतर पाटने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है। इस योजना का आरम्भ केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य निम्न हैं-

- कौशल प्रमानन के माध्यम से वर्तमान कार्य बल के कौशल को मान्यता प्रदान करना।
 - स्कीम के क्रियान्वयन में राज्यों को जोड़ना जिससे राज्य की क्षमता का विकास होगा।
 - प्रशिक्षण अवसररचना की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ प्रशिक्षण को उद्योग की आवश्यकता के साथ जोड़ना।
- इस प्रकार पीएमकेवीवाई का उद्देश्य भारतीय युवक/युवतियों को प्रशिक्षण देने, नियोजनीय बनने और अपनी आजीविका कमाने में समर्थ और प्रेरित करना है। इस योजना को बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने भारत के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (पीसी) को शामिल करना सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक जिले में मॉडल कौशल केंद्र की स्थापना की पहल की है जिससे युवक/युवती अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

महिला ई-हाट

इसकी शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में की गई। यह महिला उद्यमियों/एसएचजी के लिए सीधे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का एक मंच है। यह बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है जिससे महिला उद्यमिता और वित्तीय समावेश को मजबूती मिल रही है। महिला ई-हाट की विशेषता यह है कि इसमें विक्रेता और क्रेता के बीच सीधा संपर्क बनता है। इस तक पहुँच आसान है क्योंकि समूचा ई-हाट व्यवसाय के जरिए होता है।

स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी)-

दीनयाल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 से एक उप योजना के रूप में शुरू की गई। एसवीईपी का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और उनके परिवारों के सदस्यों को गैर कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है। अर्थात् एसवीईपी ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय की सहायता हेतु पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करके ग्रामीण उद्यमियों की सहायता करना है। यह पारिस्थितिकी तंत्र समुदाय संसाधन व्यक्ति उद्यम संवर्धन संवर्ग से बनता है जो उद्यमियों को व्यवसाय विचारों का निर्धारण, व्यवसाय योजना की तैयारी, ऋण प्राप्त करना, उत्पाद और सेवाओं की मार्केटिंग, खाता का रख-रखाव और बिजनेस के निर्णय लेने के लिए जानकारी शामिल है। यह योजना महिलाओं का ऐसा मंच प्रदान करता है जिससे वे स्वावलम्बी बन सकें।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीजीएमवाई)-

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। पीजीएमवाई अर्थात् मुद्रा यानी माइक्रो डेवलपमेंट एण्ड रिफाइनंस एजेंसी लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य वित्तरहित को वित्तपोषित कराना है जिसके तहत प्रशिक्षित उद्यमियों को ऋण प्रदान कर उद्यमिता को सुदृढ़ करना है। इस योजना के तहत महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'महिला उद्यम निधि' नामक एक विशेष कार्यक्रम का प्रावधान किया गया। सरकार द्वारा प्रारम्भ मुद्रा योजना उन महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से मदद करती है जो छोटे व्यवसाय जैसे- ब्यूटी पार्लर, सिलाई, टयूशन सेंटर आदि चलाना चाहती है। इस ऋण के लिए

किसी प्रकार की जमानत राशि की आवश्यकता नहीं हैं और इसके तहत तीनों योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। शिशु श्रेणी की राशि 50 हजार रुपये तक सीमित है और शुरुआती चरणों में व्यवसायियों द्वारा इसका लाभ उठाया जा सकता है। किशोर श्रेणी के तहत ऋण राशि 50 हजार और 5 लाख के बीच है और इसका लाभ वही लोग उठा सकते हैं जिनका उद्यम पूर्ण रूप से स्थापित हो। तरुण श्रेणी की ऋण राशि 10 लाख रुपये है और उन व्यवसायों द्वारा इसका लाभ उठाया जा सकता है जो अच्छी तरह से स्थापित हैं लेकिन विस्तार के लिए उन्हें और धन की आवश्यकता है। ईरानी के शब्दों में, "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए गए 32 करोड़ रुपये के ऋण की 68 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएँ हैं और वे मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों और अल्पसंख्यक परिवारों से हैं तथा 23 करोड़ से अधिक महिलाओं के पहली बार खाते खुले हैं।"⁹

स्टैंडअप इंडिया योजना—

इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ाना देना, और विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत उद्यमियों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। स्टैंडअप इंडिया योजना उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को कम से कम एक महिला उधारकर्ता के प्रति बैंक शाखा रुपये 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवाओं या व्यापारिक क्षेत्र में हो सकता है। गैर वैयक्तिक उद्यमों के मामले में शेरय होल्डिंग और नियंत्रण हिस्सेदारी का कम से कम 51 प्रतिशत या तो अनुसूचित जाति या जनजाति के पास या फिर किसी महिला उद्यमी के पास होना चाहिए। इस तरह यह योजना महिला उद्यमी को सशक्त बनाने का प्रयास करती है ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों की मदद कर सकें और आर्थिक विकास में भागीदार बन सकें।

स्वयं सहायता समूह—

समकालीन परिदृश्य में स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वयं सहायता समूहों में बचत और पारस्परिक ऋण का सिलसिला, महिलाओं को आत्मनिर्भर उद्यमी बनाता है। आमतौर पर यह उद्यम कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। भार्गव के अनुसार, "स्वयं सहायता समूहों द्वारा वित्तीय साक्षरता, बैंक खातों के संचालन, बचत, क्रेडिट, बीमा, तथा पेंसन के साथ-साथ गरीबों को कम लागत वाली भरोसेमंद वित्तीय सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। स्वयं सहायता समूहों के तहत 8.50 करोड़ से अधिक परिवारों को 78.33 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है।"¹⁰ पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि अपने परंपरागत खेत-खलिहान के दायरे से आगे निकलकर व्यवसाय और उद्यम के क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। कृषि से जुड़े सभी सम्बद्ध क्षेत्रों, जैसे- पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि बाजार, यंत्रिकरण आदि से भी उद्यमिता ने अपने पाँव जमा लिए हैं। कृषि में उद्यमिता के विकास से महिला कृषक को उत्पादक से उद्यमी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। साथ ही तकनीकी रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित महिला भी अपने नये विचारों या नवाचारों के माध्यम से लीक से हटकर कृषि उद्यम स्थापित कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों ने देश में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। समय-समय पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त बदलाव की कहानियों से यह पता चलता है कि महिलाएँ अपनी सामूहिक शक्ति और निरंतर प्रयासों से अपने क्षेत्रों में आर्थिक-सामाजिक विकास का माध्यम बन रहीं हैं, जिससे पीढ़ी-दर-पीढ़ी से चला आ रहा गरीबी का कुचक्र टूट रहा है और सतत विकास का रास्ता खुल रहा है। साथ ही सरकार अनेक योजनाओं के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को निरंतर नई गति देने की कोशिश कर रही है जिससे महिलाएँ आर्थिक क्षेत्र में स्वावलम्बी बनें।

प्रधान के शब्दों में, "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नौ राज्यों में किये गए शोध से पता चला है कि प्रमुख फसलों के उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी 75 प्रतिशत, बागवानी में 79 प्रतिशत, फसल काटने में 51 प्रतिशत, पशुपालन व मत्स्य पालन में 95 प्रतिशत हैं।"³² भारत सरकार के महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं किन्तु भारत की आधी आबादी का विकास जिस सकारात्मक रूप में होना चाहिए वह नहीं हो पाया। इस बात का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2019-20 में भारत में कुल श्रम बल 56.34 करोड़ थी जिसमें महिलाएँ मात्र 15.47 करोड़ रही हैं। साथ ही इसी वित्तीय वर्ष में कुल रोजगार 53.53 करोड़ था जिसमें महिलाएँ मात्र 14.76 करोड़ रही हैं। भारत में श्रम बल भागीदारी और रोजगार के स्तर कम होने के पीछे प्रमुख कारणों में रोजगार में अवसरों की कमी, शिक्षा का बढ़ता स्तर, घरेलू काम में बढ़ोत्तरी और एक समान वेतन का न होना है। दूसरी तरफ हमें व्यावसायिक असमानता भी देखने को मिलती है।

निष्कर्ष

ग्रामीण भारत में महिलाएँ स्वास्थ्य, कुपोषण, कई बार गर्भावस्था, अशिक्षा आदि से जूझने के बावजूद कृषि और कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्यों, छोटी दुकानें चलाना, हस्तकला उत्पादों को तैयार करने और उन्हें बेचने आदि जैसी आर्थिक गतिविधियों में शामिल होती हैं। भारत सरकार के अध्ययन के मुताबिक करीब 40 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ अपने परिवारों को किसी न किसी रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। महिला उद्यमी आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक हैं— न सिर्फ व्यक्तिगत और परिवार के स्तर पर बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी। यह भी देखने में आ रहा है कि महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे उद्यम कई स्तरों पर पुरुषों द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों से बेहतर परिणाम ला रही हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि महिलाएँ किसी भी स्तर पर किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं और यदि उन्हें अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र मिले तो वह भारतीय जगत के हर क्षेत्र में एक नई इबादत लिख सकती हैं।

संदर्भ

1. वार्षिक रिपोर्ट 2021-22, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, 2022, पृष्ठ संख्या-11
2. वार्षिक रिपोर्ट 2021-22, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली 2022 पृष्ठ संख्या-126
3. सिंह, चरणजीत, "सशक्त होती महिला किसान," कुरुक्षेत्र, सूचना विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, अप्रैल 2022, पृष्ठ संख्या-10
4. सिंह, संतोष कुमार एवं सिंह, रेणु, "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन," कुरुक्षेत्र, सूचना विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, फरवरी 2022, पृष्ठ संख्या-10
5. वार्षिक रिपोर्ट 2021-22, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली 2022 पृष्ठ संख्या-126
6. वार्षिक रिपोर्ट 2021-22, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, वही पृष्ठ संख्या-125
7. वार्षिक रिपोर्ट 2021-22, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, वही, पृष्ठ संख्या-77
8. वार्षिक रिपोर्ट 2021-22, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, वही, पृष्ठ संख्या-174
9. ईरानी, स्मृति, <https://navbharttimes.indiatimes.com/dated-30.03.2022>
10. भार्गव, अमरजीत, "स्वयं सहायता समूह: सामाजिक आर्थिक विकास एवं वित्तीय समावेशन की भूमिका" सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, नवम्बर 2022, नोएडा, पृष्ठ संख्या-15

